

Juridical Horizons Review

© JURIDICAL HORIZONS REVIEW

Nº 1 – (2025)

pp. 178-188 - ISSN e 3101-3961

A tributação das procurações irrevogáveis em sede de Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis

The taxation of irrevocable powers of attorney in terms of Municipal Tax on Onerous Property Transfers

Patrícia Anjos Azevedo¹

Cristiana Pinto de Sousa²

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto

Resumo: A reforma da tributação, de 2003/2004, teve como objetivo o combate à fraude e evasão fiscais. Neste sentido, o legislador, ciente das fragilidades do sistema fiscal de então, procedeu diversas alterações legislativas.

Um dos impostos afetados desta reforma, foi o Imposto Municipal de Sisa (doravante designado de Sisa), que se encontrava desatualizado à realidade social e económica que se vivia em Portugal no início do Século XXI, e, por isso, facilmente aberto às fraudes e evasões fiscais.

Uma dessas formas de contornar o fisco, era a outorga das vulgas procurações irrevogáveis, que com a reforma tributária o legislador, pelo Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), passou a integrar como facto gerador de imposto (incidência objetiva).

O presente trabalho visa investigar os efeitos da outorga de procurações irrevogáveis em sede de IMT, no antes e após a Reforma da Tributação do Património, percebendo como o legislador atuou no combate à fraude fiscal e protegendo os interesses do fisco. Neste sentido, temos de analisar a procuração enquanto instituto jurídico de representação voluntária, bem como, as situações em que esta outorga releva para efeitos de IMT, e ainda, a faculdade de substabelecimento das mesmas.

Palavras-chave: Procurações irrevogáveis; imposto; tributação; sujeito passivo.

¹ Doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Professora Adjunta na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto. Email: patricia_anjos_azevedo86@hotmail.com

² Mestranda em Solicitadoria – Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto. Email: cristianasousa2002@gmail.com

Abstract: The taxation reform, of 2003/2004, aimed to combat tax fraud and evasion. In this sense, the legislator, aware of the weaknesses of the tax system at the time, made several legislative changes.

One of the taxes affected by this reform was the Sisa Municipal Tax (hereinafter referred to as Sisa), which at the time was out of date with the social and economic reality that existed in Portugal at the beginning of the 21st Century, and was therefore easily open to fraud and tax evasion.

One of these ways of circumventing the tax authorities was the granting of common irrevocable powers of attorney, which with the tax reform the legislator, through the Municipal Tax on Onerous Property Transfers, began to integrate as a tax-generating event (objective incidence).

The present work aims to investigate the effects of granting irrevocable powers of attorney in IMT, before and after the Property Tax Reform, understanding how the legislator acted to combat tax fraud and protect the interests of the tax authorities. In this sense, we must analyze the power of attorney as a legal institution of voluntary representation, as well as the situations in which this grant is relevant for the purposes of IMT, and the ability to replace them.

Keywords: Irrevocable powers of attorney; tax; taxation; taxable person.

1. Introdução

O Imposto Municipal de Sisa, vulgarmente denominado por Sisa, em face do panorama económico e social que se vivia no início do Século XXI em Portugal, foi-se tornando desatualizado, devido ao crescimento do mercado imobiliário ao nível da construção, do preço e do volume de negócios que se realizavam até meados de 2003.

Este imposto, ao longo dos anos, foi-se tornado desatualizado e desajustado aos valores patrimoniais dos prédios urbanos, e à rigidez das normas de incidência da Sisa³.

O valor da taxa de Sisa (10%) que incidia sobre o sujeito passivo, e somado ao momento complicado de então, de um enorme esforço económico no que se refere à aquisição do imóvel, provocou uma procura por parte do mercado imobiliário de alternativas negociais, mas que não se encontrassem na incidência da sisa, e que então, não levassem ao pagamento de imposto.

Uma dessas formas de contornar o fisco era a outorga das vulgas procurações irrevogáveis, sobre as quais versa o presente trabalho.

Assim, a Reforma da Tributação do Património, realizada em 2003/2004, teve em vista o combate à fraude e à evasão fiscal, e veio salvaguardar a efetivação do princípio da igualdade consagrado no art.º 104, n.º 3 da CRP, onde refere expressamente que *“a tributação do património deve contribuir para a igualdade entre os cidadãos”*, sendo que tal só é concretizável se o sistema fiscal for o mais eficiente possível.

1.1 As procurações irrevogáveis como facto gerador de evasão fiscal

Ao longo dos anos, as procurações irrevogáveis foram cada vez mais tendo uso e importância no âmbito do mercado imobiliário.

³ Cfr. ANJOS AZEVEDO, Patrícia; MAGALHÃES, Paulo Sérgio, As Procurações Irrevogáveis como facto gerador de IMT. 2019, disponível para consulta online em: <https://informador.pt/>, de acesso condicionado a subscritores do serviço.

Segundo José Maria Fernandes Pires⁴, os motivos da proliferação do seu uso são, fundamentalmente, a simplicidade, a rapidez e a informalidade que proporcionam nas relações económicas entre os agentes.

A compra e venda é a referência do negócio jurídico de transmissão onerosa da propriedade, no entanto, segundo este autor, não acompanhava com as exigências de rapidez e maleabilidade da economia de então, opinião esta, que acompanhamos.

As procurações irrevogáveis com poderes de alienação sobre imóveis conferiam, tal como ainda hoje acontece, ao procurador, poderes sobre o imóvel materialmente idênticos aos do proprietário.

As cláusulas de irrevogabilidade, tal como a circunstância das procurações serem passadas no interesse do procurador, transmitem para a esfera jurídica deste, apesar de não ser o titular do direito de propriedade, os poderes correspondentes aos do exercício do direito de propriedade do imóvel objeto do negócio, - de usar, fruir e dispor.

Desta forma, conclui José Maria Fernandes Pires, que ao receber os poderes constantes da procuração irrevogável, o procurador está a praticar um negócio sucedâneo ao da compra e venda.

No preâmbulo do CIMT, o legislador refere que, na maioria dos casos, o procurador paga a totalidade do preço ao representado.

Deste modo, e pelos motivos expostos, e se a outorga destas procurações estivessem sujeitas ao Imposto de SISA, o que não aconteceu e motivou o contorno ao sistema fiscal, resultando nesta lacuna legal, pelo que nos parece mais que justificada a opção do legislador de tributar as procurações irrevogáveis que confirmam poderes de alienação de bens imóveis.

2. As procurações

As procurações são um instituto jurídico de representação voluntária, cujo regime encontra-se regulado no Código Civil nos artigos 262º e ss.

Conforme preceitua o n.º1, do art.262º do Código Civil (CC), define-se como procuração o “...ato pelo qual alguém atribui a outrem, voluntariamente, poderes representativos.”

O acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul⁵, descreve para melhor compreensão do conceito, como:

“A procuração constitui um negócio cujo efeito consiste em alguém, o dominus, atribuir a outrem, o procurador, poderes para que este celebre negócios ou pratique outros atos jurídicos em sua representação e o substitua assim na prática desses atos ou negócios (cfr. artigo 262.º, n.º 1 do CC)”.

Podemos caracterizar por serem negócios jurídicos unilaterais, os quais o representado - *dominus* - atribui a outrem, ao procurador, poderes de representação, para que celebre certo negócio ou pratique quaisquer outros atos jurídicos, o substituindo. Desta forma, os atos praticados em nome do representado, irão produzir efeitos na esfera jurídica do *dominus*.⁶

Relativamente à forma, as procurações devem revestir a forma exigida para o negócio que o procurador deva realizar, não se verificando salvo quando a lei dispuser o contrário (cfr. art.262º, n.º2 CC e 116º, n.º1 CN).

⁴ Cfr. PIRES, José Maria Fernandes, Lições de impostos sobre o património e do selo, 3ª Edição, Coimbra: Edições Almedina, 2016, p.311.

⁵ vide, Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 09 de junho de 2016, em que é relator Ana Pinhol, proc. n.º 03312/09.

⁶ Cfr. PAIS DE VASCONCELOS, Pedro Leitão, Procuração irrevogável, 2ª Edição. Coimbra: Almedina, 2017, p. 5.

2.1 As procurações irrevogáveis

Sendo as procurações irrevogáveis o foco do nosso estudo, cumpre abordarmos especificamente as mesmas.

Dispõe o nº2, do art. 265º CC que a procuração é livremente revogável pelo representado, contudo permite que se convencie o contrário ou que o *dominus* renuncie ao direito de revogação.

Prescreve ainda o nº3 do mesmo disposto, que quando a procuração tiver sido conferida também no interesse do procurador ou de terceiro, esta não pode ser revogada sem acordo do interessado, a não ser que ocorra justa causa. Deste modo, conclui-se que a irrevogabilidade da procuração pode resultar de duas situações diferentes.

Quando as procurações são emitidas no exclusivo interesse do *dominus*, estas são livremente revogáveis, isto é, a qualquer momento pode fazer com que a mesma deixe de produzir efeitos (cfr. art.265º, nº1 CC), quando nada obste a isso (cfr. art. 265º, nº2 CC).

Já nas procurações irrevogáveis, isso não é possível de acontecer quando lavradas no interesse de procurador ou de terceiros (cfr. art. 265º, nº3 CC).

A este respeito o douto acórdão supramencionado conclui que:

É *“irrevogável a procuração no interesse exclusivo do dominus (cfr. artigo 265º, nº2 do Código Civil) que é livremente revogável e a procuração também no interesse do credor ou de terceiros (cfr. artigo 265º, nº3 do Código Civil), que é irrevogável, salvo acordo do interessado ou justa causa.”*

Quanto à forma legal, a procuração irrevogável tem de ter por base num instrumento público notarial, sob a forma de escritura pública, tendo de ser realizadas num cartório notarial, cujo original é arquivado no Cartório (cfr. art.116º, nº2 CN). Caso não seja respeitada a forma exigida por lei, neste caso, é objeto de nulidade, estando diante uma formalidade *ad substantiam*.⁷

De acordo com o art.1º da Lei nº 19/2008, de 21 de abril, a outorga de procurações que confirmam poderes de transferência da titularidade de imóveis, ou de figures parcelares desse direito, bem como os seus substalecimentos, são obrigatoriamente registadas em [“http://www.procuracoesonline.mj.pt/ProcuracoesOnline/”](http://www.procuracoesonline.mj.pt/ProcuracoesOnline/), pelo titular no próprio dia ou no primeiro dia útil seguinte.

De ressaltar que nos casos mencionados sem o registo não produz quaisquer efeitos.

Deste modo, quando as procurações irrevogáveis visarem a alienação de bens imóveis, o procurador adquire poderes sobre objeto a alienar, equiparados ao do representado que posteriormente será o adquirente e proprietário do bem imóvel.⁸

2.1.1 O substabelecimento das procurações irrevogáveis

O substabelecimento consiste no procurador, após a outorga da procuração irrevogável, transmitir a terceiros os poderes que lhe foram transmitidos.

Esta possibilidade encontra-se prevista no art.264º do CC, permitindo o procurador substabelecer a outrem em duas situações: se o representado o permitir, ou

⁷ Cfr. LOPES DE FIGUEIREDO, Davide Martins, Titulação de Negócios Jurídicos sobre Imóveis, 3ª Edição, Coimbra: Edições Almedina, 2018, pp. 80 e ss.

⁸ Cfr. MOREIRA, Marta, O tratamento fiscal das procurações irrevogáveis, em sede de IMT. Felgueiras: Escola Superior Tecnologia e Gestão, 2022. Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Solicitadoria, p.31.

se essa faculdade estiver aposta no conteúdo da procuração, ou da relação jurídica que a determina.⁹

O CIMT vem determinar assim, que o estabelecimento das procurações irrevogáveis, resulta numa nova transmissão sujeita a imposto, prevista no art.º 2º, nº3, d).

2.2 A revogação das procurações irrevogáveis

Pronunciarmos sobre revogação das procurações irrevogáveis pode, provavelmente, parecer incoerente e um contrassenso.

Contudo, como supramencionado, o Código Civil no art.265º, nº3 prescreve a possibilidade de o representado – *dominus* - revogar a procuração por mútuo acordo ou com justa causa.

Deste modo, iniciando pela primeira possibilidade, o mútuo acordo, legitima o *dominus* a revogar a procuração irrevogável.

No entanto, como vimos, este apenas tem legitimidade para atuar de forma a intervir na sua própria esfera jurídica.

Pese embora a revogação provoque uma atuação sobre a esfera jurídica do procurador ou de terceiro, o representado não pode unilateralmente revogar a procuração irrevogável.

Assim, o cerne da questão relaciona-se com a falta de legitimidade por parte do *dominus* para revogar afetando as esferas jurídicas dos interessados.

Desta forma, para a revogação por mútuo acordo ser válida é necessário juntar o acordo de todos os interessados, através de uma declaração única, onde congregue por todos a extinção da procuração.

Sendo a procuração irrevogável realizada por um instrumento notarial, a revogação da mesma tem de ser averbada ao instrumento que diz respeito (cfr. art.131º, nº1, al. b) CN).

A outra forma de revogação é a justa causa, o qual de acordo com o nº3, do art.265º CC, caso haja uma razão de justa causa, o representado poderá revogar a procuração sem necessidade de acordo do procurador ou de terceiro.

PAIS DE VASCONCELOS provoca uma reflexão quanto à causalidade da extinção da procuração, em saber se efetivamente constitui uma revogação, ou se porventura, se trata de uma resolução¹⁰.

De salientar no que toca a este respeito, não há consenso na doutrina sobre qual a correta designação de extinção, se revogação ou resolução.¹¹

Este autor refere que:

*“O critério para distinguir entre a revogação e a resolução prende-se fundamentalmente, com a causa da legitimidade para extinguir o negócio”.*¹²

Ora assim, podemos distinguir da seguinte forma: a revogação consiste na faculdade de extinguir um negócio jurídico, tendo como critério a autonomia privada, isto é, na possibilidade de alguém livremente acabar um negócio jurídico.

A resolução tem por base na extinção da procuração irrevogável, com fundamento num facto que poderá ser determinado como justa causa.

Quando o representado extingue a procuração com fundamento em justa causa, não está a atuar com fundamento na sua liberdade de afetar a própria esfera jurídica, dado que, como vimos, a extinção da procuração dita irrevogável afeta a esfera jurídica do procurador ou do terceiro.

⁹ Cfr. ANJOS AZEVEDO, Patrícia; MAGALHÃES, Paulo Sérgio, As Procurações Irrevogáveis como facto gerador de IMT. 2019, Op. Cit.

¹⁰ Cfr. PAIS DE VASCONCELOS, Pedro Leitão, A Procuração Irrevogável, Op. Cit., p. 229.

¹¹ Cfr. MOREIRA, Marta, O tratamento fiscal das procurações irrevogáveis, em sede de IMT, Op. Cit., p.51.

¹² Cfr. PAIS DE VASCONCELOS, Pedro Leitão, A Procuração Irrevogável, Op. Cit., p.230.

Deste modo, a possível resolução da procuração irrevogável com fundamento em justa causa relaciona-se com a verificação de um facto que possa ser qualificado como justa causa.

Assim, a revogação por justa causa, prevista no art. 265º, n.º 3 do CC, será uma resolução e não uma revogação.¹³

Um dos exemplos que podemos salientar de uma hipótese de justa causa, assenta na alteração de preço do bem imóvel, pelo procurador, do preço estipulado pelo *dominus* e procurador na procuração irrevogável.

Como descreve o Tribunal da Relação de Coimbra:

*“I – Constitui justa causa de revogação da procuração - (outorgada no interesse do próprio mandatário e com poderes irrevogáveis, na qual se atribuiu poder para vender ou prometer vender a quem e pelo preço e sob condições tidas por convenientes) - , para efeitos do art.265 n.º3 do CC, a venda de dois prédios por preços muito inferiores ao real, designadamente num caso por cerca de 1/6 e noutro de 1/3 do seu valor”.*¹⁴

2.3 A justificação das procurações irrevogáveis como facto sujeito a tributação

O preâmbulo do CIMT clarifica-nos sobre os motivos que levaram ao legislador a tomar esta posição¹⁵, ao referir o seguinte:

“Além dos factos que integram a regra geral da incidência objetiva, o Código continua também a ficcionar, como transmissões sujeitas a imposto, determinadas operações que direta ou indiretamente implicam a transmissão de bens imóveis e que se revestem de características económicas que justificam o seu enquadramento no âmbito da incidência”.

Deste modo, o legislador inclui nestas situações as procurações irrevogáveis e, quanto a estas, vai mais longe ao referir o seguinte: *“Outra forma frequente de contornar a tributação é a utilização de procurações, vulgarmente designadas por procurações irrevogáveis”.*

Com esta tomada de posicionamento do legislador assegura que estas ficções legais, aonde se inclui as procurações irrevogáveis, evitam a fuga aos impostos, assegurando os interesses do fisco.

Os contribuintes viam nestas situações a possibilidade de obter a transmissão de imóveis, não o sendo na realidade e ficariam excluídos do pagamento de IMT.

3. A procuração irrevogável como facto gerador a IMT

O critério para as procurações irrevogáveis serem geradores a IMT, consiste no facto de a outorga de procuração que confira poderes de alienação de bem imóvel, com renúncia ao direito de revogação, é considerada uma transmissão onerosa para efeitos do art.2º, n.º3, alínea c) do CIMT.

Refere expressamente o referido artigo:

“Considera-se que há também lugar a transmissão onerosa para efeitos do n.º 1 na outorga dos seguintes actos ou contratos: (...) c) Outorga de procuração que confira poderes de alienação de bem imóvel ou de partes sociais ou unidades de participação a que se referem as alíneas d) e e) do n.º 2 em que, por renúncia ao direito de revogação

¹³ Cfr. MOREIRA, Marta, O tratamento fiscal das procurações irrevogáveis, em sede de IMT, Op. Cit., p.52.

¹⁴ Cfr. Acórdão do TRC de 19 de janeiro de 2010, em que é relator Moreira do Carmo, proc. n.º 397/03.0TBACN.C1.

¹⁵ Cfr. ANJOS AZEVEDO, Patrícia; MAGALHÃES, Paulo Sérgio, As Procurações Irrevogáveis como facto gerador de IMT. 2019, Op. Cit.

ou cláusula de natureza semelhante, o representado deixe de poder revogar a procuração”.

Contudo, temos de atender ao preceito legal mencionado, para perceber se todas as procurações irrevogáveis são geradoras de IMT.

Desta forma, a lei impõe três requisitos cumulativos para estar sujeito a imposto¹⁶:

- Que a procuração tenha por objeto bens imóveis;
- Que confira ao procurador poderes de alienação sobre bens imóveis ou de partes sociais (art.2º, nº2, d));
- Que o proprietário renuncie voluntariamente ao direito de livremente revogar a procuração.

Segundo JOSÉ MARIA FERNANDES PIRES¹⁷, o facto de o procurador mediante a outorga da procuração, adquirir sobre o objeto (imóvel) os poderes materiais do exercício do direito de propriedade, constitui efetivamente um facto sujeito a IMT.

Nestes termos, para este autor, faz sentido que seja geradora de imposto, da mesma forma que se, mediante contrapartida de aquisição desses poderes, a que a procuração lhe atribui, o procurador efetua o pagamento ao proprietário do bem, deverá ser o mesmo negócio objeto de imposto que tributa as transmissões de imóveis (IMT).

No entanto, é importante salientar que a procuração que transmite ao procurador a possibilidade de alienar um bem imóvel, bem como praticar os atos inerentes ao direito de propriedade, não constitui o procurador como o real proprietário, dado que a procuração irrevogável não é um título jurídico que possibilita a transmissão do direito de propriedade.

O procurador adquire os poderes sobre o imóvel a alienar, equiparados ao do representado, que posteriormente será o adquirente e proprietário do bem imóvel.

Ou seja, com a outorga da procuração confere poderes de alienação, como se tratasse do real proprietário, contudo, em termos jurídicos há uma ausência de título de transmissão que lhe possibilita ser proprietário¹⁸.

3.1 A outorga de procurações irrevogáveis, respeitante a partes sociais ou quotas de sociedades (que não anónimas), que possuam bens imóveis

O IMT incide também, tendo por base na alienação c) do nº3 do art.2º do CIMT, sobre a outorga de procurações irrevogáveis que cumpram os requisitos já enunciados, relativas a partes sociais ou quotas, nas sociedades em nome coletivo, em comandita simples e por quotas, que possuam bens imóveis, quando as quotas, ou partes sociais, representem mais de 75% do capital social, ou 100%, sendo marido e mulher casados no regime da comunhão geral ou comunhão de adquiridos (cfr. art.º 2.º n.º 2 d) do CIMT).

O legislador entende que nestas circunstâncias, o procurador passa também ter o controlo dos bens imóveis e, por isso, prevê também esta tributação, em razão de estarmos face a uma situação semelhante à procuração que habilita o procurador a alienar diretamente os bens imóveis.

Desta forma, estas procurações seguem o regime previsto para as restantes procurações irrevogáveis.¹⁹

4. As Procurações Irrevogáveis em sede de IMT (regime atual)

Interessa agora, abordar os moldes do regime atual deste imposto no que às procurações irrevogáveis diz respeito.

¹⁶ Cfr, idem, ibidem.

¹⁷ Cfr. PIRES, José Maria Fernandes, Lições de impostos sobre o património e do selo, Op. Cit., p.314.

¹⁸ Cfr. MOREIRA, Marta, O tratamento fiscal das procurações irrevogáveis, em sede de IMT, Op. Cit., p.60.

¹⁹ Cfr. idem, ibidem, pp. 63-65.

A tributação das procurações irrevogáveis em sede de Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis

Cumprindo os requisitos previstos nas alíneas c) e d) do nº3 do art.2º do CIMT, a outorga de procurações irrevogáveis, bem como o seu estabelecimento, dão lugar à incidência objetiva, dado que esta outorga é geradora de IMT.

No que se refere à incidência subjetiva, preceitua o art.º 4º do CIMT que este imposto é devido em princípio, pelo adquirente do bem imóvel.

Contudo, na situação presente é aplicável o disposto na alínea f) do mencionado artigo, sendo devido pelo procurador ou por quem se tiver substabelecido, não lhe sendo aplicável qualquer isenção ou redução de taxa.

Desta forma, a taxa aplicável na liquidação, tanto ao procurador como aos substabelecidos, será sempre respetivamente de 5%, aos prédios rústicos, e 6,5% aos prédios urbanos (cfr. art. 17º, nº1, al. d) e al. e) CIMT).

Quanto à determinação do valor tributável, temos de seguir as regras previstas no nº1 do art.12º, que estabelece que o IMT incidirá no caso presente sobre o valor da procuração ou sobre o VPT dos imóveis, consoante o que for maior.

Relativamente às procurações irrevogáveis relativas a partes sociais ou quotas, presentes na alínea c) do nº3 do art.2º do CIMT, a determinação do valor tributável temos de seguir a regra do art.12º, nº4, regra 19ª.

Logo que elaborada a procuração, considera-se que o nascimento da obrigação tributária "(...) *no momento em que ocorrer a transmissão.*" (cfr. art.5º, nº2 CIMT), e desse modo, o imposto deverá ser liquidado e pago antes da outorga da mesma (arts. 22º, nº2 e 36º, nº1 CIMT).

De acordo com o nº1, do art.49º do CIMT, a entidade que titular é obrigada a controlar o cumprimento das obrigações de liquidação e pagamento do imposto, não podendo outorgar a procuração sem que se seja apresentado o comprovativo do pagamento do IMT.

Por último, achamos por bem salientar, que a cópia da procuração que confira poderes de alienação de bens imóveis, em que por renúncia ao direito de revogação ou cláusula de natureza semelhante o representado deixe de poder revogar a procuração, bem como respetivos substabelecimentos, referentes ao mês anterior (cfr. 49º, nº4, b) e nº5 do CIMT e Portaria nº 975/2004, de 3 de agosto).

O legislador veio ainda estabelecer no nº6 do art.49º CIMT, a responsabilidade solidária de quem procede à titulação da procuração com o respetivo sujeito passivo, ou procurador, ou o substabelecido, quando se verifique a colaboração deste na falta de liquidação ou arrecadação do imposto ou, aquando naquela intervenção, receção ou utilização, não tenha sido exigido o documento comprovativo do pagamento ou da isenção, se for caso disso.

As medidas constantes no art. 49º do CIMT, no nosso entendimento, visam conferir uma maior eficácia à cobrança do IMT no sistema fiscal português.

4.1 Aquisição definitiva do bem imóvel pelo procurador

Como supracitado, com a outorga da procuração irrevogável o procurador adquire os poderes para o exercício do direito de propriedade, sendo que este ainda não é o proprietário do bem.

Só a propriedade através do registo predial, atribui segurança jurídica contra terceiros, ou seja, tornando oponível a terceiros²⁰.

Desta forma, produz assim efeitos *erga omnes*, ao contrário do que acontecia apenas com a outorga da procuração, o qual o efeito era *inter partes*, ou seja, os efeitos do negócio jurídico apenas produzem entre as partes.

Por consequência, é normal que posteriormente à outorga da procuração irrevogável, o procurador celebre um contrato compra e venda relativo ao mesmo imóvel, ao qual tinha sido objeto da procuração.

²⁰ Cfr. artigo 5º, nº1 do CRPredial.

No contrato de compra e venda intervém apenas o procurador como representante do proprietário, alienando em nome deste e, como adquirente, que compra em seu próprio nome.²¹

Estamos, deste modo, perante duas transmissões para efeitos de IMT, sujeitas a imposto, pois como vimos a sujeição da procuração está prevista na al. c), do nº3, do art.2º do CIMT e aquisição da propriedade através da compra e venda no nº1 do mesmo art.2º.

Apesar de aquando da outorga da procuração irrevogável, o procurador ter efetuado o pagamento de IMT, ficará novamente sujeito a imposto, na realização da escritura pública / documento particular autenticado de compra e venda que transmite para si a titularidade da propriedade do imóvel.

Sendo que se trata de dois atos de transmissão sujeitos a imposto, e o bem transmitido ser o mesmo e o sujeito passivo também o ser.²²

No entanto, cabe enunciar, que apesar dos receios que o legislador tinha de a compra e venda não se concretizar, não pretendeu distorcer o normal funcionamento do mercado imobiliário, dado que, e a nosso entender bem, que no caso em questão, o bem transmitido e o sujeito passivo ser o mesmo, não deveria discriminar o adquirente do prédio que previamente foi constituído procurador, em prejuízo do adquirente que efetuou imediatamente a compra e venda²³.

Por conseguinte, o art.22º, nº3, do CIMT, determina a evitar a dupla tributação, que na data da celebração da compra e venda se efetua o acerto final da liquidação, de modo que o imposto cobrado seja apenas um, de forma que o procurador pague o mesmo valor que suportaria se tivesse logo adquirido o bem.

A este propósito, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 06 de abril de 2011²⁴ refere: *"O IMT liquidado nas procurações irrevogáveis a ele sujeitas tem natureza de "antecipação do imposto devido a final pela transmissão definitiva operada com a escritura de compra e venda", havendo, nesse momento, que operar o "acerto de conta final."*

Nestes termos, o valor a pagar em sede de IMT pode ser distinto de acordo com as seguintes situações²⁵:

- 1) O valor do imposto a pagar pela outorga da compra e venda é igual àquele sobre que incidiu o IMT, na outorga da procuração irrevogável: neste caso, não há lugar à liquidação do imposto pela celebração da compra e venda, tendo sido o IMT pago pela outorga da procuração irrevogável, servindo de um adiantamento daquele que era devido na compra e venda.
- 2) O valor tributável sobre o qual incidiu o IMT pela outorga do contrato de compra e venda é superior àquele sobre o qual incidiu o IMT liquidado na data da procuração ou do substabelecimento:
 - i. Se o valor for superior, faz-se a dedução pela totalidade e só se paga a diferença;
 - ii. Se o valor for inferior, aplicam-se todos os benefícios fiscais, e devolve-se a diferença por inteiro ao sujeito passivo.

²¹ Cfr. PIRES, José Maria Fernandes, Lições de impostos sobre o património e do selo, Op. Cit., p.322.

²² Cfr. Idem, ibidem, p.323.

²³ Cfr. ANJOS AZEVEDO, Patrícia; MAGALHÃES, Paulo Sérgio, As Procurações Irrevogáveis como facto gerador de IMT. 2019, Op. Cit.

²⁴ Cfr. Acórdão do STA de 06 de abril 2011, em que é relatora Isabel Marques da Silva, proc. n.º 0989/10.

²⁵ Cfr. ANJOS AZEVEDO, Patrícia; MAGALHÃES, Paulo Sérgio, As Procurações Irrevogáveis como facto gerador de IMT. 2019, Op. Cit.

- 3) O valor tributável sobre que incide o imposto pela outorga do contrato de compra e venda é inferior àquele sobre que incidiu o IMT liquidado na data da procuração ou do substabelecimento. Esta diferença pode resultar:
- i. Da diminuição do valor tributável;
 - ii. Do efeito da eficácia dos benefícios fiscais;
 - iii. Do efeito simultâneo das duas causas anteriores, ou seja, a diminuição ocorre pela diminuição do valor tributável e por efeito dos benefícios fiscais.

Nestes casos, de acordo com o art.22º, nº3 do CIMT, só há lugar à restituição da parte da diferença correspondente às alíneas b) e c), ou seja, só se procede “à anulação parcial ou total do imposto se o adquirente beneficiar de redução de taxa ou de isenção”, e não no caso em que houve diminuição do valor tributável²⁶.

5. Conclusões

As procurações irrevogáveis com poderes de alienação sobre imóveis, eram um instrumento jurídico muito utilizado por parte do mercado imobiliário, dado que adquiria o procurador os mesmos poderes materiais sobre o imóvel, idênticos aos do proprietário.

Desta forma, o procurador conseguia os mesmos efeitos que obteria com o negócio de compra e venda, e como não se encontrava a outorga destas procurações previstas no âmbito de incidência objetiva deste imposto, seria uma forma de não pagar e contornar o fisco.

Ora, com a reforma da tributação do património, e sendo o CIMT um dos impostos visados, a outorga de procurações irrevogáveis com poderes de alienação sobre imóveis, tal como o seu substabelecimento, passou a integrar o âmbito de incidência objetiva do IMT, previstas no art.2º, nº3, alíneas c) e d) do CIMT.

Neste sentido, concluímos que o legislador, através da reforma da tributação do património, conseguiu que algumas das lacunas e irregularidades do nosso Sistema Fiscal Português, fossem resolvidas, sendo o caso das vulgas procurações irrevogáveis com poderes de alienação sobre imóveis e respetivos substabelecimentos, passando a ser tributadas em sede de IMT.

Deste modo, podemos afirmar que foi um passo necessário e um contributo positivo do legislador no combate à fraude e à evasão fiscal.

Referências bibliográficas

ANJOS AZEVEDO, Patrícia; MAGALHÃES, Paulo Sérgio, *As Procurações Irrevogáveis como facto gerador de IMT*, 2019, disponível para consulta online em: <https://informador.pt/>.

MOREIRA, Marta, *O tratamento fiscal das procurações irrevogáveis, em sede de IMT*. Felgueiras: Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 2022. Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Solicitadoria, disponível para consulta online em: https://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/20575/1/DM_MartaMoreira_MSOL_2022.pdf.

LOPES DE FIGUEIREDO, David Martins, *Titulação de Negócios Jurídicos sobre Imóveis*, 3ª Edição, Coimbra: Edições Almedina, 2018.

PAIS DE VASCONCELOS, Pedro Leitão, *Procuração irrevogável*, 2ª Edição. Coimbra: Almedina, 2017.

PIRES, José Maria Fernandes, *Lições de impostos sobre o património e do selo*, 3ª Edição, Coimbra: Edições Almedina, 2016.

²⁶ Idem, ibidem.

Jurisprudência

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 06 de abril de 2011, em que é relatora Isabel Marques da Silva, processo n.º 0989/10, disponível para consulta online em www.dgsi.pt.

Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul de 09 de junho de 2016, em que é relatora Ana Pinhol, processo n.º 03312/09, disponível para consulta online em www.dgsi.pt.

Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 19 de janeiro de 2010, em que é relator Moreira do Carmo, processo n.º 397/03.OTBACN.C1, disponível para consulta online em www.dgsi.pt.